

**МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 27,5 КВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ
СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ТЯГОВОЙ СЕТИ**

**MODEL OF AN ELECTRIFIED RAILWAY SECTION WITH AC 27.5 KV
FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS TRAFFIC
NETWORK SECTIONATION SCHEMES**

ВАРИЧЕВА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,
Российский университет транспорта (МИИТ).

ИВАНОВ ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВИЧ,

Российский университет транспорта (МИИТ).

ОТАРОВА МАРЬЯМ РУСЛАНОВНА,

Российский университет транспорта (МИИТ).

СИУКАЕВ ТАМЕРЛАН ЗАУРОВИЧ,

Российский университет транспорта (МИИТ).

VARICHEVA VERONIKA VLADIMIROVNA,
Russian University of Transport.

IVANOV DANILA ALEKSEEVICH,

Russian University of Transport.

OTAROVA MAR'YAM RUSLANOVNA,

Russian University of Transport.

SIUKAEV TAMERLAN ZAUROVICH,

Russian University of Transport.

Предметом исследования являются различные схемы секционирования тяговой сети железных дорог переменного тока, а именно двухпутная двухсторонняя схема, узловая и параллельная. Описаны электроэнергетические эффекты при использовании постов секционирования и пунктов параллельного соединения. Приведены интерфейсы разработанной программы для экспресс-расчетов основных показателей работы тяговой сети межподстанционной зоны железной дороги переменного тока 27,5 кВ в функции координаты. При различных условиях произведена статистическая обработка данных и показаны изменения в снижении потерь активной и реактивной энергии тяговой сети и повышении напряжения на токоприемнике электроподвижного состава.

The subject of study are various schemes for sectioning the traction network of AC railways are considered, namely a two-way, two-way scheme, nodal and parallel. Electric power effects are described when using sectioning posts and parallel connection points. The interfaces of the developed program for express calculations of the main performance indicators of the traction network of the intersubstation zone of a 27.5 kV AC railway as a function of coordinates are presented. Under various conditions, statistical data processing was carried out and changes were shown in reducing losses of active and reactive energy of the traction network and increasing the voltage at the pantograph of electric rolling stock.

Ключевые слова: система тягового электроснабжения, виртуальная модель, секционирование тяговой сети, пост секционирования, пункт параллельного соединения.

Key words: traction power supply system, virtual model, traction network sectionalization, sectionalization post, parallel connection point.

В современных условиях развития железнодорожного транспорта одной из ключевых задач является обеспечение надежности и энергоэффективности работы контактной сети на железнодорожных путях [1, с. 96].

При электрификации железных дорог переменным током расстояние между тяговыми подстанциями значительно больше, чем при электрификации постоянным током за счёт того, что в тяговой сети протекают токи меньшей величины. Однако в сетях переменного тока присутствуют реактивные элементы, которые являются причиной дополнительных потерь энергии. Поэтому, как и на железных дорогах, электрифицированных постоянным током, необходимы мероприятия по снижению потерь энергии. Один из способов снизить потери – использование постов секционирования (ПС) и пунктов параллельного соединения (ППС).

Представленная модель позволяет быстро рассчитать ключевые параметры работы электрической сети между подстанциями на железной дороге с переменным током 27,5 кВ.

Модель использует стандартные методы из теоретических основ электротехники для анализа трёх разных схем секционирования: двухсторонней, узловой и параллельной [2, с. 33; 3, с. 34].

Двухсторонняя схема питания (рис. 1) предполагает подключение ЭПС (электропоезда) к двум смежным тяговым подстанциям (ТП) одновременно. Это позволяет:

- Более равномерно распределить нагрузку между двумя ТП, снижая нагрузку на каждую из них;
- Снизить величину тока в тяговой сети;
- Уменьшить потери энергии в контактной сети и на трансформаторах;
- Увеличить напряжение в контактной сети;
- Уменьшить нагрев проводов контактной сети и трансформатора.

В итоге, двухсторонняя схема питания обеспечивает более эффективную работу системы электроснабжения по сравнению с односторонним питанием, где нагрузка распределяется только на одну ТП. Двухсторонняя схема питания двух путей подразделяется на:

1. Раздельная схема питания двухпутного участка;
2. Узловая схема питания;
3. Параллельная схема питания.

Рис. 1. Раздельная двухсторонняя схема питания двухпутного участка

В системе электроснабжения с узловой схемой (рис. 2), в середине фидерной зоны между подстанциями (МПЗ), устанавливают пост секционирования (ПС). Этот пост служит не только для соединения контактных проводов в нормальном режиме, но и для изоляции участков контактной сети (КС) при авариях.

Появление электрического узла в середине зоны влияет на распределение электрического тока по всей МПЗ. Благодаря этому, потери энергии снижаются, а напряжение в контактной сети повышается, по сравнению с односторонним питанием или разделенной двухсторонней схемой.

Рис. 2. Узловая схема питания двухпутного участка

При использовании *параллельной схемы питания* (рис. 3) электрического транспорта между пунктом секционирования и тяговой подстанцией (ТП) устанавливаются специальные пункты параллельного соединения (ППС). Их основная задача — обеспечить электрическое соединение контактных подвесок обоих путей.

Такая схема не только позволяет обеспечить нормальную работу системы, но и обеспечивает возможность разделить контактную сеть на отдельные участки в аварийных ситуациях. Это позволяет изолировать поврежденный участок и обеспечить безопасность движения поездов.

Схема параллельного питания особенно актуальна для участков с интенсивной рекуперацией энергии, так как она позволяет равномерно распределять ток в контактных подвесках. Это облегчает передачу рекуперированной энергии от тормозящих поездов к поездам, которые двигаются в режиме тяги.

В результате использования схемы параллельного питания потери энергии в тяговой сети снижаются, а напряжение в сети повышается.

Рис. 3. Параллельная схема питания двухпутного участка

Для сравнительной оценки эффективности различных схем секционирования тяговой сети в реальных условиях можно воспользоваться программой, написанной на языке программирования Delphi. Программа моделирует работу тяговой сети, принимая во внимание следующие параметры:

- Мощность локомотива: модель учитывает постоянную максимальную мощность локомотива, значения которой взяты из источников [5, с. 42; 6, с. 123]. Учитывается как активная, так и реактивная составляющая, а также коэффициент мощности.
- Скорость локомотива: модель учитывает скорость движения локомотива.
- Напряжение на тяговых подстанциях: модель использует данные о напряжении на подстанциях, а также их обобщенные характеристики [7, с. 23; 8, с. 40].
- Длина межподстанционной зоны: модель учитывает расстояние между подстанциями.

Программа позволяет визуализировать результаты расчетов для разных схем секционирования и режимов работы тяговой сети (см. рис. 4-6). Кроме того, программа проводит статистическую обработку данных, результаты которой представлены в табл. 1.

Данные таблиц позволяют сравнить эффективность разных схем секционирования тяговой сети при различных токах электровоза.

Двухсторонняя схема:
 Умин.=25,112 кВ
 Уср.=25,752 кВ
 Аа=173,357 кВт*ч
 Ар=568,293 кВАр*ч
 Узловая схема:
 Умин.=25,693 кВ
 Уср.=26,041 кВ
 Аа=133,350 кВт*ч
 Ар=488,892 кВАр*ч
 Параллельная схема:
 Умин.=25,781 кВ
 Уср.=26,171 кВ
 Аа=114,672 кВт*ч
 Ар=451,936 кВАр*ч

Рис. 4. Сравнительные результаты моделирования с графическим представлением напряжения при различных схемах секционирования тяговой сети и мощностью электровоза 10 МВА

Рис. 5. Сравнительные результаты моделирования с графическим представлением потерь активной и реактивной энергии

Таблица 1. Результаты статистической обработки данных моделирования при различных схемах секционирования тяговой сети и мощностью электровоза $S_{\text{лок}}=10$ МВА

	$U_{\text{мин}}, \text{В.}$	$U_{\text{сред.}}, \text{В.}$	$\Delta A_{\text{акт.}}, \text{кВт*ч.}$	$\Delta A_{\text{реакт.}}, \text{кВАр*ч.}$
2-х сторонняя	25112	25752	173,357	568,293
Узловая	25693	26041	133,35	488,892
Параллельная	25781	26171	114,672	451,936

Результаты моделирования верифицировались с помощью сертифицированных программных продуктов [9, с. 90; 10, с. 345], а также с учетом экспериментально замеренных данных [4, с. 5].

Выводы.

При рассмотрении способов улучшения работы электроснабжения железных дорог переменного тока были доказаны преимущества внедрения различных схем секционирования: при переходе с раздельной схемы на узловую среднее напряжение на токоприёмнике увеличилось примерно на 100 В, потери реактивной энергии снизились примерно на 15%, а потери активной – на 14%.

При переходе на параллельную схему питания среднее напряжение на токоприёмнике увеличилось примерно на 400 Вольт, потери реактивной энергии снизились примерно на 21%, а потери активной – на 35%.

В ходе исследования были проанализированы средние и минимальные значения напряжения, а также потери энергии при различных вариантах схем питания. Полученные результаты представлены в виде наглядных графиков, которые позволяют сравнить эффективность различных схем секционирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шевлюгин М.В. Энергосберегающие технологии на железнодорожном транспорте и метрополитенах, реализуемые с использованием накопителей энергии автореферат дис. ... доктора технических наук. Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ) МПС РФ. Москва, 2013. 48 с.
2. Андреев В.В., Гречишников В.А., Король Ю.Н., Шевлюгин М.В. Развитие методологии расчета систем тягового электроснабжения // Железнодорожный транспорт. 2014. № 8. С. 32-34.
3. Андреев В.В., Шевлюгин М.В., Гречишников В.А. Расчёт интегральных показателей работы разветвленных систем тягового электроснабжения // Электротехника. 2012. № 12. С. 32-36.
4. Бадёр М.П., Гречишников В.А., Шевлюгин М.В., Король Ю.Н. Анализ показателей работы силового оборудования системы тягового оборудования электроснабжения ОАО «РЖД» на основе мониторинга тяговых подстанций в режиме реального времени // Электротехника и электрооборудование транспорта. 2011. № 5-6. С. 5-8.
5. Шевлюгин М.В., Королев А.А., Голицына А.Е., Плетнев Д.С. Цифровой двойник электроподвижного состава в тяговой сети метрополитена // Электротехника. 2019. № 9. С. 41-46.
6. Цифровое моделирование движения электроподвижного состава 81-775/776/777 «Москва-2020» с учетом рекуперативного торможения на линии Московского метрополитена / М.В. Шевлюгин, Д.С. Плетнев, М.Н. Белов, З.Е. Минаков // Электронный сетевой поли-тематический журнал "Научные труды КубГТУ". 2023. № 1. С. 119-129.
7. Клячко Л.М., Шевлюгин М.В., Белов М.Н., Голицына А.Е. Модель совмещенной тяговой подстанции метрополитена с учетом тяговой нагрузки и потребителей собственных нужд // Электротехника. 2021. № 9. С. 22-25.
8. Шевлюгин М.В., Королев А.А., Королев А.О., Александров И.А. Цифровая модель тяговой подстанции двух родов тока // Электротехника. 2018. № 9. С. 40-44.
9. Шевлюгин М.В., Щегловитова Е.В. Имитационная модель системы тягового электроснабжения железных дорог переменного тока для оценки качества электроэнергии на вводах подстанций // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 1. С. 89-92.

10. Tulsy V. Application of ETAPtm ETRAXtm software package for digital simulation of distribution network that feeds an ac traction power supply system / V. Tulsy, A. Murzintsev, K. Zhgun, M. Silaev, N. Khripushkin, M. Shevlyugin, A. Korolev, K. Subhanverdiev, R. Baembitov // E3S Web of Conferences. Сер. "ENERGY-21 – Sustainable Development and Smart Management" 2020. pp. 345.

© *Варичева В.В., Иванов Д.А., Отарова М.Р., Сиукаев Т.З., 2024.*